

5-SHO‘BA

TEKNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

МЕРЫ ПРОТИВ ОПОЛЗНЕЙ В ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ГОРНЫХ МЕСТАХ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ СКЛОНОВ)

к.т.н., доц. Абдазимов Шавкат Хакимович

асс. Зухриддинов Хаётбек Қахрамонжон угли

Ташкентский Государственный Транспортный Университет

abdazimov61@bk.ru, hayotbek6868@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассмотрены и проанализированы все случаи наводнений и лавин в горных районах. Эти опасности подробно показаны на иллюстрациях.

Ключевые слова. фактор, климата, грунта, наводнения, монтморелланитовых, гидрологические условия, гидродинамическое.

Определение прочности грунтов на склонах является основной задачей при их проектировании при устройстве дорог с возвышенностей, карнизов и горных склонов. Факторами, влияющими на разрушение склона, являются[1]:

- 1) Различные процессы и события.
- 2) Нарушение устойчивости склона.

В зависимости от различных процессов и явлений – климата, физико-геологических условий места изменяются свойства грунта на склонах, в результате снижается прочность склона.

Неустойчивость откосов – внезапный процесс, возникающий из-за увеличения давления на откос и уменьшения внутреннего сопротивления. Увеличение давления на склон происходит в результате строительства различных сооружений на горных склонах и откосах, в результате увеличения влажности на склонах. Снижение сопротивления грунта происходит за счет уменьшения силы внутреннего трения и силы сцепления в грунте (рис. 1).

Рисунок 1 . Факторы, влияющие на прочность откоса

Прочность откосов оценивается по-разному в зависимости от типа грунта в них:

1) Если откос состоит из рыхлого грунта, то прочность откоса зависит от внутреннего трения между частицами грунта.

2) Если откос состоит из глинистого грунта, то прочность откоса зависит от составляющих силы сопротивления грунта: угла внутреннего трения и прочности связи.

Рисунок 2. Равновесие тела на склоне

Если склон состоит из рыхлого грунта, он состоит из двух компонентов:

1) Удерживающая сила грунта – N .

2) Сила смещения состоит из – T .

T – сила, противоположная силе – T' создается сила сопротивления.

Если принять, что устойчивость откоса зависит от внутреннего трения между частицами грунта, то устойчивость откоса:

$T = T'$ то есть земля находится в устойчивом состоянии;

$T > T'$ Если да, то хрюканье не твердое.

Рисунок 3. Участки горной дороги Камчик

Где может сдвиг земли или горные лавины или оползни (Сёмки со спутника)

К условиям, которые приводят к образованию лавины, относятся:

1. Климатические условия местности.
2. Рельеф местности.
3. Геологическое строение склонов.
4. Гидрогеологические условия.
5. Гидрологические условия.
6. Современные тектонические движения, сейсмические события.
7. Распространение геологических процессов и событий.
8. Физико-механические свойства грунтов.
9. Инженерная деятельность человека.

Таким образом, причины возникновения оползней разнообразны. Одной из основных причин является резкое увеличение влажности породы[2,3]. В результате увеличения влажности почвы увеличивается ее масса, а связь между зернами породы и частицами уменьшается. Подземные

воды также являются одной из основных причин оползней. Эти воды также содержат влагу в породе, вызывая увеличение нг. В результате увеличения влажности почвы почва становится пластичной или сыпучей и смещается по склону. Рельеф местности также является основным условием образования оползней. Наблюдения за оползневыми явлениями показывают, что они часто происходят в горных районах. Горные породы, их гранулометрический и минералогический состав также имеет большое значение в оползнеобразовании.

Чаще всего оползни образуются на склонах, состоящих из делювиальных, пролювиальных, лёссовых и лёссовых пород или с прослоями глинистых грунтов между слоями. Чем больше мощность этих пород или чем глубже толщина слоев, тем больше размеры образовавшегося в них оползня. Оползни содержат частицы глины и эти частицы встречаются в породах, в минералогическом составе которых много монтморелланитовых и каолиновых минералов. Такие грунты расширяются под действием воды, в результате чего уменьшаются силы трения и сцепления породы [4,5].

Гидродинамическая сила направлена в сторону движения грунтовых вод и является дополнительной к поперечной силе на склоне. В результате величина этой силы велика. Гидродинамическое давление создается в результате резкого падения уровня воды в водоемах. Под действием этого давления снижается прочность откосов. Геологические процессы и события, происходящие местами, также приводят к образованию оползней. Трещины и трещины, образовавшиеся в результате тектонических движений в горных породах, влияют на их прочность, и из этих трещин происходит поглощение воды. В результате вес камня увеличивается и т.д [6].

При образовании оползня Атчи в Ангрене, расположенном в долине реки Охангарон, инженерные работы, проведенные по переводу угля в газообразное состояние в земной коре, также считаются одной из причин оползня. Любой процесс и событие вызывает формирование другого процесса и события.

Для определения воздействия оползня на сооружения необходимо определить элементы оползня. Они включают такие элементы, как упорная поверхность, упорный паз, упорное основание, упорная терраса, упорная

стенка, упорное тело и упорный язык [7].

Рисунок 5. Элементы оползня:

1– коренная порода, 2 – тело оползня; 3 – состояние склона перед толканием; 4 – оползневые террасы; 5 – разрыв стены; 6–я оползневая база; 7–я скользящая поверхность

Список литературы:

1. Закон республики Узбекистан, от 20.08.1999 г. № 824- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

2. Положение о Государственной системе предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях Республики Узбекистан (Приложение N 1 к Постановлению КМ РУз от 24.08.2011 г. N 242)

3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 71 от 03.04.2007 г. «Об утверждении Государственной программы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций».

4. С.С. Сулаймонов, Н.Я.Махкамов., Ш.Х. Абдазимов « Инновационные технологии для обеспечения безопасности железных дорог в чрезвычайных ситуациях, связанных с селевыми потоками» «Европейский журнал по безопасности и стабильности жизнедеятельности» 6 мая 2022 года стр.103-108.

5. История «Узбекистанской железной дороги». Основная статья: «Среднеазиатская железная дорога» После советский период. Интернет материал. 2022 г. Май.

6. Sulaymanov S.S., Abdiazimov Sh. X, Mirzo Ulug'bek nomidagi samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti. Me'morchilik va qurilish muammolari (ilmiy-texnik jurnal) 2021 yil. 4 soni “Tabiiy ofatlar sel oqimlari ta'siridda yuzaga keladigan favqulodda vaziyatlardan temir yo'l transportini va uni ob'ektlarini xavfsizligini ta'minlash” str. 100 -104.

7. Ш.Х. Абдазимов., С.К. Худайберганов., Ж.Н.Махкамов «Зарубежный опыт по защите железной дороги и объектов народного хозяйства от чрезвычайной ситуации природного характера (оползней). Академия МЧС. «Пожаро взрывобезопасность» научно-практический электронный журнал. Стр.119-130.